

Por que a responsabilização penal pelo crime de trabalho análogo ao de escravo é tão rara no Brasil?

Why is criminal accountability for the crime of slave-like labor so rare in Brazil?

BRUNO CAPUZZO CANABRAVA TURRA¹ ANGELINA REIS DE MATTOS²

orcid.org/0009-0007-9972-6096

orcid.org/0009-0006-1099-0142

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20298797>

RESUMO

O presente ensaio analisa a baixa responsabilização penal pelo crime de trabalho análogo ao de escravo no Brasil, apesar da existência de um sistema reconhecido internacionalmente de combate a essa prática. Sustenta-se que essa baixa efetividade não decorre de falhas isoladas, mas de um processo estrutural de filtragem institucional, que reduz significativamente o número de condenações. A partir de dados empíricos, o texto apresenta a chamada "pirâmide da impunidade", caracterizada por um grande número de casos na base e um número extremamente reduzido de condenações no topo, em que cerca de 4,1% dos réus são condenados definitivamente, evidenciando que apenas uma pequena fração dos casos resulta em responsabilização penal efetiva. O ensaio identifica três principais fatores responsáveis por esse estreitamento. O primeiro é a fragilidade probatória, já que a condenação depende fortemente de prova testemunhal produzida em juízo, sendo insuficientes, por si só, os relatórios de fiscalização. O segundo é a interpretação restritiva do art. 149 do Código Penal, com julgadores exigindo, indevidamente, a restrição da liberdade de locomoção para caracterizar o crime, apesar da ampliação legal do tipo penal. Por fim, destaca-se a morosidade processual, que leva à prescrição de diversos casos, funcionando como um filtro temporal que impede a punição. Conclui-se que a impunidade é resultado de um sistema que, ao longo de suas etapas, elimina progressivamente os casos. Esse cenário compromete a função preventiva do Direito Penal e transforma a exploração do trabalho em um risco calculado, revelando uma falha estrutural na proteção da dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho análogo ao de escravo; Pirâmide da impunidade; Responsabilização penal

RECEBIDO

2026, abr. 09

APROVADO

2026, maio 19

PUBLICADO

2026, maio 19

IDENTIFICAÇÃO

TURRA, B. C. C.. Por que a responsabilização penal pelo crime de trabalho análogo ao de escravo é tão rara no Brasil?. *Entreparágrafos*, v. 1, n. 4, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20298797>. ISSN: 3086-4550

¹ Graduando em Direito pela UFMG.

² Graduanda em Direito pela UFMG.

I. INTRODUÇÃO

Atualmente, o Brasil convive com uma contradição incômoda. De um lado, o país construiu, ao longo das últimas décadas um dos mais sofisticados sistemas de combate ao trabalho escravo contemporâneo no mundo, que chegou a ser elogiado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Brasil, 2020). De outro, mantém níveis persistentemente baixos de condenação penal relativas a esse mesmo crime.

Sustenta-se que a baixa responsabilização penal decorre de um arranjo estrutural de filtragem institucional, em que os critérios probatórios, as interpretações restritivas e a morosidade processual operam de forma articulada para limitar a incidência do art. 149 do Código Penal.

Entre 1995 até 2024, mais de 65 mil trabalhadores foram resgatados de condição análoga à escravidão no país (SmartLab, 2024). Em pesquisa realizada pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (CTETP) da UFMG, por meio da análise de 1.464 processos criminais e 432 ações civis públicas relativas à redução à condição análoga à de escravo no país, identificou-se o que se denominou de “pirâmide da impunidade”. A chamada “pirâmide da impunidade” caracteriza-se por uma estrutura em que, na base,

concentra-se um elevado número de situações de trabalho análogo à escravidão, enquanto, no topo, verifica-se um número extremamente reduzido de condenações.

Esse descompasso evidencia que apenas uma pequena fração dos casos resulta em responsabilização penal efetiva, sendo que aproximadamente 4,1% dos réus são condenados de forma definitiva (Brasil, 2020). Essa disparidade não é acidental, na medida em que revela a existência de um mecanismo estrutural de filtragem institucional que transforma numerosos casos em reduzido número de condenações definitivas.

Um exemplo concreto da chamada “pirâmide da impunidade” pode ser observado nos julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Entre 2008 e 2019, foram realizadas 126 fiscalizações, das quais 67 identificaram a ocorrência de trabalho em condição análoga à de escravo. No mesmo período, instauraram-se 185 inquéritos policiais, resultando em 61 indiciamentos. Desses, apenas 58 ações penais foram efetivamente ajuizadas na justiça criminal, culminando na condenação de 23 réus em primeira instância. Contudo, após o esgotamento das vias recursais, o número de condenações definitivas reduziu-se a apenas 12 réus acusados definitivamente (Brasil, 2020).

II. DESENVOLVIMENTO

A análise empírica realizada na pesquisa feita pela CTETP evidencia que o estreitamento dessa pirâmide decorre de um conjunto articulado de fatores seletivos que operam ao longo do sistema de justiça, sendo a fragilidade probatória um de seus principais elementos. O estudo demonstra que a condenação por trabalho escravo contemporâneo está fortemente condicionada à produção de prova testemunhal em juízo, considerada essencial para o convencimento do magistrado (Brasil, 2020). Nesse contexto, a ausência, a insuficiência ou a desvalorização desse tipo de prova constitui fundamento recorrente de absolvição.

Além disso, os relatórios de fiscalização, embora relevantes, não são considerados suficientes por si só, exigindo-se a produção de prova sob o crivo do contraditório judicial (Brasil, 2020). Como resultado, muitos casos não ultrapassam a fase instrutória, revelando a existência de um filtro probatório rigoroso que reduz significativamente o número de condenações.

A esse primeiro obstáculo soma-se um filtro de natureza interpretativa. A pesquisa da CTETP aponta que a aplicação do art. 149 do Código Penal é frequentemente marcada por uma leitura restritiva por parte dos julgadores, especialmente em relação às condições degradantes e às jornadas exaustivas.

Com o advento da Lei nº 10.803/2003, o conceito jurídico de trabalho em condição análoga à de escravo foi significativamente ampliado, superando a redação anterior do art. 149 do Código Penal, que se limitava à expressão genérica “reduzir alguém à condição análoga à de escravo” (Brasil, 1940). A partir da alteração legislativa, o tipo penal passou a explicitar os elementos caracterizadores da conduta criminosa, quais sejam: a submissão a

trabalhos forçados, a jornadas exaustivas, a condições degradantes de trabalho e a restrição da liberdade de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador.

A ampliação do conceito jurídico de trabalho escravo foi acompanhada pela consolidação de uma interpretação constitucional do tipo penal, fundamentada na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do trabalhador. Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem reconhecido que a submissão de trabalhadores a condições degradantes ou a jornadas exaustivas é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 149 do Código Penal, independentemente da comprovação de restrição da liberdade de locomoção, já que se trata de um tipo penal misto alternativo.

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também tem reiterado que basta a prática de um dos núcleos do tipo penal para a caracterização e imputação do delito, já que o crime visa proteger a dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 2.204.503/BA, reafirmou que a submissão do trabalhador a condições degradantes de trabalho é suficiente para configurar o crime do art. 149 do Código Penal, não dependendo de restrição à liberdade de locomoção:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. DESNECESSIDADE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a absolvição dos recorridos, apesar de reconhecer a existência de condições degradantes de trabalho, por entender que não houve cerceamento da liberdade de locomoção dos trabalhadores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do crime de redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, exige a restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores ou se basta a submissão a condições degradantes de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o crime de redução à condição análoga à de escravo pode ser configurado pela submissão a condições degradantes de trabalho, independentemente da restrição à liberdade de locomoção.
4. O acórdão recorrido aplicou incorretamente o art. 149 do Código Penal ao exigir a demonstração de cerceamento da liberdade de locomoção, contrariando a jurisprudência consolidada e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
5. A submissão dos trabalhadores a condições degradantes, conforme evidenciado no conjunto probatório, é suficiente para a configuração do delito, sem necessidade de comprovação de restrição física à liberdade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A configuração do delito de redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 149 do Código Penal, não exige a restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores, sendo suficiente a submissão a condições degradantes de trabalho. 2. A submissão a condições degradantes de trabalho é suficiente para a tipificação do crime, independentemente de restrição à liberdade de locomoção”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 149; Decreto n. 58.563/1966; Decreto n. 678/1992; Decreto n. 592/1992. Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 3.412, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/3/2012, DJ 30/3/2012; STJ, REsp 1.952.180, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 25/2/2022; STJ, AgRg no REsp 1.969.868/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023. Recurso provido. (REsp 2204503 / BA, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/09/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJEN PUBLICADO em 16/09/2025 - grifo nosso).

Todavia, muitos julgadores ainda impõem a exigência de restrição da liberdade do trabalhador para a caracterização do crime, o que acaba por restringir sua incidência a hipóteses mais limitadas do que aquelas expressamente previstas em lei (Jusbrasil, 2026).

Outro fator determinante para o estreitamento da pirâmide é de natureza temporal. Em pesquisa realizada pela mesma Clínica (CTETP), em parceria com o Jusbrasil, foi identificado que a justiça

brasileira leva, em média, mais de sete anos para julgar ações de trabalho escravo (Jusbrasil, 2026). Como consequência, verifica-se a ocorrência frequente de prescrição da pretensão punitiva, impedindo a responsabilização penal mesmo em casos nos quais há indícios relevantes de prática delitiva.

Trata-se, portanto, de um filtro temporal que elimina casos ao longo do percurso processual, contribuindo diretamente para a impunidade.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse cenário, verifica-se que o estreitamento da chamada “pirâmide da impunidade” não decorre de um fator isolado, mas de um processo contínuo e sucessivo de filtragem institucional. Ao longo desse percurso, apenas uma fração dos casos inicialmente identificados é convertida em denúncia. Entre estes, poucos conseguem superar as rigorosas exigências probatórias impostas na fase instrutória, sendo significativa a incidência de absolvições fundamentadas em interpretações restritivas do tipo penal. Soma-se a isso a extinção da punibilidade em diversos casos, em razão da prescrição decorrente da morosidade processual.

O resultado é a coexistência entre a elevada incidência de situações de trabalho escravo contemporâneo e um número muito baixo de condenações definitivas, o que evidencia a baixa efetividade da resposta penal.

Dessa maneira, a existência de uma “pirâmide da impunidade” não é apenas um problema jurídico, é também um problema político e social. Quando a responsabilização penal é rara, o Direito Penal perde sua função preventiva. A exploração do trabalho passa a ser percebida como um risco calculado, e não como uma prática intolerável. Se a dignidade humana é o bem jurídico protegido, sua violação sistemática sem consequências efetivas revela uma falha estrutural do sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Rio de Janeiro, 07 dez. 1940. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 14 mar. 2026.

BRASIL. Secretaria Nacional de Proteção Global. **Raio-x das ações judiciais de trabalho escravo de 2008 a 2019**. Brasília, março, 2020. Disponível em:

<https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/7700>. Acesso em: 09 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2.204.503/BA (2025/0100616-2). Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, julgado em: 09 set.

2025. Disponível em: [https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%22CONDIC%7%D5ES+DEGRADANTES%22+DE+TRABALHO.+%22DESNECESSIDADE+DE+RESTRI%7%C3O+%C0+LIBERDADE+DE+LOCOMO%7C7%22)

[b=ACOR&livre=%22CONDIC%7%D5ES+DEGRADANTES%22+DE+TRABALHO.+%22DESNECESSIDADE+DE+RESTRI%7%C3O+%C0+LIBERDADE+DE+LOCOMO%7C7%22](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%22CONDIC%7%D5ES+DEGRADANTES%22+DE+TRABALHO.+%22DESNECESSIDADE+DE+RESTRI%7%C3O+%C0+LIBERDADE+DE+LOCOMO%7C7%22)

Acesso em: 09 abr. 2026.

JUSBRASIL. Justiça leva, em média, mais de sete anos para julgar ações de trabalho escravo. **Jusbrasil Blog**, São Paulo, 06 fev. 2026. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/blog/justica-leva-em-media-mais-de-sete-anos-para-julgar-acoas-de-trabalho-escravo/5529952501>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SMARTLAB – Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. **Perfil dos casos de trabalho escravo no Brasil**. Brasília. Disponível em:

<https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=perfilCasosTrabalhoEscravo>. Acesso em: 03 mar. 2026.

Licença Creative Commons CC BY 4.0. Este trabalho permite compartilhar e adaptar para qualquer fim, desde que atribuído o devido crédito editorial à Entreprágrafos.

Entreprágrafos
ISSN 3086-4550

Why is criminal accountability for the crime of slave-like labor so rare in Brazil?

ABSTRACT

This essay examines the low level of criminal accountability for the crime of slave-like labor in Brazil, despite the existence of an internationally recognized system designed to combat this practice. It argues that this limited effectiveness does not result from isolated institutional failures, but rather from a structural process of institutional filtering that drastically reduces the number of convictions. Drawing on empirical data, the text presents the so-called “impunity pyramid,” characterized by a large number of cases at its base and an extremely small number of convictions at its apex. In this framework, only about 4.1% of defendants are ultimately convicted, revealing that merely a small fraction of cases leads to effective criminal accountability. The essay identifies three main factors that contribute to this narrowing process. The first is evidentiary weakness, since convictions rely heavily on testimonial evidence produced during trial, while labor inspection reports are generally considered insufficient on their own. The second is the restrictive interpretation of Article 149 of the Brazilian Penal Code, as many judges improperly require proof of restriction of freedom of movement in order to characterize the offense, despite the broader legal definition established by statutory reform. Finally, the essay highlights procedural delays, which frequently lead to the expiration of the statute of limitations, thereby operating as a temporal filter that prevents punishment. The essay concludes that impunity is the product of a system that progressively filters out cases at each procedural stage. This scenario undermines the preventive function of Criminal Law and turns labor exploitation into a calculated risk, exposing a structural failure in the protection of human dignity.

KEYWORDS: Slave-like labor; Impunity pyramid; Criminal accountability